

SAMARQAND VILOYATINING RIVOJLANISHIDA URBANIZATSIYA JARAYONINING AHAMIYATI VA TAHLILI

S.R.Shodiyev, M.B.Jumayeva, S.S.Husanov

Navoiy davlat pedagogika instituti

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrası

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Samarqand viloyati ma'muriy hududiy birliklarining urbanizatsiya xususiyatlari va uning aholi o'lim koeffitsiyenti ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganilib chiqilgan. Aniqlangan ko'rsatkichlar tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** urbanizatsiya, shaharlashuv, qishloq tumanlar, shahar, aglomeratsiya, suburbanizatsiya, yuqumli kasalliklar, o'lim koeffitsiyenti.*

THE SIGNIFICANCE AND ANALYSIS OF THE URBANIZATION PROCESS IN THE DEVELOPMENT OF SAMARKAND REGION

S.R. Shodiyev, M.B. Jumayeva, S.S. Husanov

Navoi State Pedagogical Institute

Department of Geography and Basics of Economic Knowledge

***Abstract:** In this article, the features of urbanization of the administrative territorial units of Samarkand region and its influence on the indicators of the population mortality rate are studied. The determined indicators were analyzed.*

***Key words:** urbanization, urbanization, rural districts, city, agglomeration, suburbanization, infectious diseases, mortality rate.*

ЗНАЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УРБАНИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В данной статье изучаются особенности урбанизации административно-территориальных единиц Самаркандской области и ее влияние на показатели смертности населения. Определенные показатели были проанализированы.

Ключевые слова: урбанизация, сельские округа, город, агломерация, субурбанизация, инфекционные заболевания, уровень смертности.

Kirish. Bizga ma'lumki qadimgi dunyo tarixidan to hozirgacha dunyo hamjamiyati va siyosati hamda xo'jaligi yuritilishi tamoman shaharlarga bog'liq holda amalga oshirilgan. Sivilizatsiyalar ham dastlab shaharlarda paydo bo'lgan. Xususan, irrigatsion sivilizatsiyalar darolar va muhim suv manbaalari bo'yida qurilgan shaharlar sabab gurkirab rivojlangan.

Shuningdek, bizga ma'lum bo'lgan bugungi kunda "davr termini"ga aylangan siyosat so'zi ham qadimgi yunon tilida "politika"(πολιτικά) – "shaharga oid ishlar" ma'nosini beradi. Chunki o'sha davrda shahar aholisni boshqarish va xo'jaligini yuritish siyosat darjasida amalga oshirilgan. Barcha sivilizatsiyalar ham shaharlarda vujudga kelgan. Ustozimiz A. Soliyev takidlaganlaridek "Shaharlar - bizning o'tmishimiz, hozirgi kundagi qudratimiz va istiqbolda rivojlanish quvvati va imkoniyatimizdir".

Globalashayotgan dunyoda dunyo mamlakatlari allaqachon industrial va post-industrial iqtisodiyot yuritishni o'z rivojlanish yo'li sifatida belgilab bo'lganlar. Ushbu jarayonlar esa hech qachon shaharlarsiz va urbanizatsiyasiz amalga oshmaydi.

Asosiy qism. Samarqand viloyati demografik jihatdan Respublikamizning eng yirik viloyatlaridan biri hisoblanadi. 2023-yil sentabr oyi holatiga ko'ra viloyatda doimiy aholining jami soni 4 186 ming kishini tashkil qilgan holda, shundan shaharlarda

1535 ming kishi shaharlarda, 2650 ming kishi esa qishloqlarda istiqomat qiladi. Bundan kelib chiqadiki Samarqand viloyatida urbanizatsiya darajasi – 36,9 % ni tashkil etgan holda, Respublikamizning urbanizatsiya darajasidan qariyb 14 % ga kamroq. Bunday past darajada urbanizatsiyalashuv jarayonini vujudga kelishida viloyat tarixan Zarafshon vodiysi hududida, unumdor sug‘oriladigan yerlarda joylashganligi domiy aholini qishloq aholi punktlaridan uzoqlashtirmaslikka chorlaydi. Samarqand viloyatining ham 2022-yil yakunlariga ko‘ra, Respublika bo‘yicha jami sanoat ishlab chiqarish hajmida hududlar ulushi 5,3 % ni, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat) larining esa 11,6 % hamda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmining 6,2 % ini berishida albatta Samarqand viloyatidagi shaharlarning o‘rni bor.

Samarqand viloyatida 2023-yil sentabr oyi holatida 11 ta shahar va 88 ta shaharcha mavjud. Shaharlarning eng yirik ikkitasi – Samarqand (582,5 ming kishi, 2023-yil sentabr) va Kattaqo‘rg‘on (94,6 ming kishi, 2023-yil sentabr) shaharlari – viloyat bo‘ysinuvidagi shaharlar hisoblanadi.

Samarqand viloyati ma‘muriy-hududiy jihatdan 14 ta tuman va 2 ta viloyatga bo‘ysinuvchi shahar (Samarqand va Kattaqo‘rg‘on shaharlari) iborat. Viloyatda Samarqand va Kattaqo‘rg‘on shaharlarida urbanizatsiya darajasi 100 % ga teng. Qolgan qishloq tumanlar shakllanayotgan urbanizatsiya bosqichida bo‘lib, hech birining urbanizatsiya darajasi Respublika shaharlashuv darajasining o‘rtacha ko‘rsatkichi 50,5 % dan oshmaydi. Viloyatda 2022-yil so‘ngiga ko‘ra urbanizatsiya darajasi Oqdaryo tumanida– 38,4 %, Bulung‘ur tumani 22,2 %, Jomboy tumanida 21,9 %, Ishtixon tumanida 26,8 %, Kattaqo‘rg‘on tumanida - 18,8 %, Qo‘shrabot tumanida - 9,2 %, Narpay tumanida – 29,4 %, Pastdarg‘om tumani – 25,6 %, Paxtachi tumani – 19,2 %, Samarqand tumani 6,1 %, Nurobod tumani – 11,2 %, Payariq tumanida – 28 % Urgut tumani – 41,9 % va Toyloq tumani – 12,3 % ni tashkil etadi. Urbanizatsiya darajasi bo‘yicha qishloq tumanlar orasida Urgut tumani (qariyb 42 %) yetakchilik qilsada, baribir past darajada urbanizatsiyalashgan hisoblanadi. Eng past ko‘rsatkich Samarqand

tumani (6,1 %) da qayd etilishi esa nafaqat viloyat balki, Respublikamizning ham eng yirik shaharlaridan biri bo‘lmish Samarqand shahri va ushbu shaharga bo‘ladigan kunlik mayatniksimon migratsiyaning roli katta.

Samarqand viloyati urbanizatsiya xaritasi

Urbanizatsiya shkalasi

100 %

6.1 %

● 3.5 %

Toponomik belgilar

.sh - shahar

.t – tuman

Raqamli belgilar

- O‘ngda o‘lim koeffitsiyenti %da
- Chapda urbanizatsiya darajasi, % da

O‘lim koeffitsiyenti

5.7 %

Bizga ma'lumki, har bir qit'a, mintaqa, mamlakat yoki uning ma'lum ma'muriy hududiy birliklarida urbanizatsiya darajasi yuqoriligi iqtisodiy ustunlik berish bilan birga turli xil ekologik va tibbiy muammolarni keltirib chiqaradi.

BMT ma'lumotlariga qaraganda, hozirgi kunda insoniyatning 55 % dan ortig'i shaharlarda yashaydi va bu ko'rsatkich 2050-yilgacha 68 % ga ko'tarilishi kutilmoqda. Shuningdek, jahondagi shaharliklarning 40 % i harobalarda, toza suv yetishmaydigan va sanitariya jihatdan xavfsiz bo'lmagan sharoitda istiqomat qiladi, 91 % i esa zaxarlangan atmosferadan nafas olishadi. Shahar hududidagi o'rtacha harorat atrofidagi qishloq hududlaridan o'rtacha 3-5⁰C ga yuqoriroq bo'ladi. Buning ustiga, shaharlarda inson hayoti uchun xavfli hisoblangan yuqumli kasalliklar: OIV/OITS, sil, pnevmaniya, diareya, yuqumli bo'lmagan: yurak kasalliklari, astma, insult, saraton, qandli diabet va depressiya kabi jiddiy kasalliklarga chalinish xavfi yuqori bo'ladi.

Samarqand viloyati statistika qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib, so'ngi 3 yildagi ma'lumotlar tahlil qilindi. Unga ko'ra, o'rtacha 60 % holatda tumanlar orasida nisbatan yuqori urbanizatsiya darajasiga ega tumanlar va shaharlarda qisman o'lim koeffitsiyenti ham yuqoriligi xulosa qilindi. Ushbu jarayonni viloyatning bir qancha ma'muriy bbirliklarida ko'rib chiqamiz!

Xususan, viloyatga bo'ysunuvchi, shaharlashuv darajasi mutlaq bo'lgan Samarqand va Kattaqo'rg'on shaharlari 2020-2022-yillar davomida o'lim koeffitsiyenti yuqoriligi bo'yicha doimiy yetakchi bo'lgan(5,1-6,4‰). Hatto, 2020-

yilda Kattaqo‘rg‘on shahri o‘lim koeffitsiyenti bo‘yicha Samarqand shahrini ham ortda qoldirgan (6,4%).

So‘ngi yillarda iqtisodiy, madaniy, turistik, ilm-fan salohiyatiga ega bo‘lgan yirik shaharning rayon hosil qiluvchi muhim xususiyati asosida yirik Samarqand aglomeratsiyasi shakllangan. Shahar tizimining “tabiiy to‘siqlarsiz” tog‘oldi va tekisliklar bo‘ylab yoyilishi, ko‘plab “yo‘ldosh” shahar manzilgohlarini vujudga keltirgan. Hozirda Urgut, Jomboy, Bulung‘ur, Xishrav, Kimyogarlari, Farhod, Juma, Loish, Chelak, Dahbet, Charxin, Gulobod singari eng ko‘p manzilgohlari o‘z ichiga olgan. Mazkur aglomeratsiya 40-45 km lik radius bo‘ylab 4,8 ming km.kv. yoki Samarqand viloyati hududining 30% hududida 600 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi.

Samarqand tumani geografik jihatdan Samarqand shahrini o‘rab olgan ma‘muriy birlik hisoblanib, viloyat markazining suburbanizatsiya hududi hisoblanadi. Tuman aholisi viloyat markaziga jamoat transporti orqali bemalol qatnay olishi va Respublikamizdagi eng yirik shahar atrofi qishloq xo‘jaliklaridan biri hisoblanganligi sababdan tumanda urbanizatsiya darajasi nihoyatda past ko‘rsatkichga (6 %) ga ega. Urbanizatsiya va xo‘jalik jihatidan tuman Samarqand shahri bilan integratsiyalashgan bo‘lib, aholi o‘lim koeffitsiyenti bo‘yicha 2020-21-yillarda viloyatda 3-o‘rinni qayd etgan(2020-yil 5,8%). Tuman markazi – Gulobod shaharchasi Samarqand aglomeratsiyasining bir qismidir.

Qishloq tumanlari orasida shaharlashuv darajasi eng yuqori bo'lgan Urgut tumani (42 %) 2022-yilda o'lim koeffitsiyenti Kattaqo'rg'on shahri bilan teng miqdorni 5,1 % ga teng bo'lgan va viloyatda 3-o'rinni qayd etgan. Shuningdek, Urgut tumani viloyatda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda ulushi bo'yicha ham yetakchi o'rinlarni egallab kelgan (2020-2022-yillarda 7,1-8,5 %). Tumanda yagona va yirik shahri – Urgut hisoblanib, 65300 kishi (2016) istiqomat qiladi.

Oqdaryo tumani ham urbanizatsiya darajasiga ko'ra viloyatning o'rtacha urbanizatsiya darajasidan (37 %) yuqoriroq ko'rsatkichga ega. Tumanda shahar aholisining salmog'i 38,4 % (2022) ga teng. Oqdaryo tumanida bironta ham shahar mavjud emas, tuman markazi – Loyish shaharchasi va yana 9 ta shaharcha mavjud. Tumanda shaharliklar ulushi nisbatan yuqori bo'lsada o'lim koeffitsiyenti yuqori emas.

Narpay tumani so'ngi 3 yillikda urbanizatsiya darajasi bo'yicha viloyatda 5-o'rinni band etib kelayotgan tuman hisoblanadi. Tumanda urbanizatsiya darajasi qariyb 30 % bo'lib, 2021-yilda aholisining o'lim koeffitsiyenti bo'yicha nisbatan yuqoriroq 4,6 % ko'rsatkichga ega bo'lgan. Kelgusida Samarqand viloyatida urbanizatsiya darajasini oshirish ishlarini barqaror rivojlanish shartlariga ko'ra amalga oshishi nafaqat madaniy, balki ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham viloyatni yetakchi o'rinlarga olib chiqadi.

Xulosa. Globallashayotgan dunyoda urbanizatsiya darajasi mamlakatlarning rivojlanish darajasiga, ayniqsa yalpi ichki mahsulot hajmi aholi jon boshiga

tushadigan qiymat miqdoriga to'g'ri proporsionaldir. Ammo, bugungi kunda urbanizatsiya jarayonlari nafaqat shaharlarning ekologik muhitiga, balki, Shahar atrofi xo'jaliklariga ham ulkan salbiy ta'sir ko'rsatayotgani o'z isbotini topmoqda.

Tartibsiz urbanizatsiya ta'sirida so'ngi 30 yil ichida shaharlar maydoning kengayishi butun dunyo bo'ylab Xitoy, AQSH, Hindiston, Misr va Turkiya kabi mamlakatlarda haydaladigan yerlarning kamayishiga olib keldi. Umumiy qilib aytganda esa, urbanizatsiyaning oshishi bir qancha jiddiy muammolar: yuqori darajadagi aholi zichligi, inadekvat infratuzilma, uy-joy yetishmasligi (bu shahar hududida yangi turar joy binolarini qurilishini talab etadi, natijada, qurilish ishlari avvalo, flora zarar beradi va atmosferaga ko'p miqdorda zaxarli gazlarni chiqishiga olib keladi), ifloslanish, jinoyatlar sonini ortishi va tirbandlikni keltirib chiqaradi.

Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, Samarqand viloyatida urbanizatsiya mutlaq va nisbatan yuqori bo'lgan ma'muriy birliklarida o'lim koeffitsiyentini yuqoriligi – urbanizatsiya darajasi aholi o'lim koeffitsiyenti miqdori bilan tog'ri proporsional ekanini tasdiqlaydi va bu haqida chuqur o'ylab ko'rishga undaydi. O'lim koeffitsiyentini farqlari orasidagi intervalning kichikligi esa viloyat qishloq tumanlarida urbanizatsiya darajasi shakllanayotgan bosqichda ekani bilan ta'bir etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.S. Soliyev, S.K. Tashtayeva, M.M. Egamberdiyeva. Shaharlar geografiyasi. O'quv qo'llanma.-T.: «Barkamol fayz media», 2018
2. Egamberdiyeva Matluba Mamanazarovna, Abdalova Zulxumor Tairovna, Amanbayeva Ziyoda Abduboisovna. Urbanizasyon jarayonlaring qisloq xo'jaligi rivojlanishiga ta'siri. Life Sciences and Agriculture 2.1 – 2020
3. Ismailov Ilxom Tursunbayevich, Dusanov Xurshid Toshpulatovich. Urbanizatsiyani bashoratlashdagi muammolar. Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 5 | 2023
4. M.A.Kadirov, N.T.Sabirova. Samarqand aglomeratsiyasi va Kattaqo'rg'on lokal tizimining rivojlanishi. Ilmiy axborotnoma. 2017-yil.
5. <https://www.samstat.uz>
6. <https://www.slibrary.uz/uz/article/view?id=5208>
7. <https://www.timesmojo.com/what-are-the-negative-impacts-of-urbanization/>
8. https://www.who.int/health-topics/urban-health#tab=tab_1